

Adesão Medicamentosa - Diabetes AM-D

Equipe: _____ ACS: _____ Entrevistador _____

Nome: _____ D.N.: ____/____/____ Idade.: ____ Sexo: () M () F

Profissão: _____ Escolaridade: _____ Endereço: _____ Fone: _____

As questões seguintes relacionam-se ao seu uso medicamentoso no PERÍODO DE UM MÊS. Para cada quadro responda, por favor, a frequência que melhor descreva QUANTAS VEZES você costuma usar cada item e a respectiva DOSAGEM (se por dia, por semana, por mês). ESCOLHA SOMENTE UM CÍRCULO PARA CADA COLUNA. Muitos grupos medicamentosos incluem exemplos.

1- Quantos medicamentos/remédios o (a) Sr.(a) utiliza?	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	NA
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
2- O (A) Sr.(a) tem alguma dificuldade em se lembrar de tomar a sua medicação/remédios?	Sempre	Frequentemente			Às vezes			Raramente	Nunca					
	O	O			O			O	O					
3- O (A) Sr.(a) se descuida de tomar seus medicamentos/remédios?	Sempre	Frequentemente			Às vezes			Raramente	Nunca					
	O	O			O			O	O					
4- Quando está se sentindo melhor, o sr.(a) para de tomar seus medicamentos/remédios?	Sempre	Frequentemente			Às vezes			Raramente	Nunca					
	O	O			O			O	O					
5- Caso o (a) Sr.(a), sinta-se pior ao tomar a medicação/remédio, o(a) sr.(a) para de tomá-la por conta própria (sem consultar seu médico)?	Sempre	Frequentemente			Às vezes			Raramente	Nunca					
	O	O			O			O	O					
6- O (a) Sr. (a) toma os medicamentos/remédios prescritos acima (mais) da dose indicada pelo médico?	Sempre	Frequentemente			Às vezes			Raramente	Nunca					
	O	O			O			O	O					
7- O (a) Sr. (a) toma os medicamentos/remédios prescritos abaixo (menos) da dose indicada pelo médico?	Sempre	Frequentemente			Às vezes			Raramente	Nunca					
	O	O			O			O	O					
8- O (a) Sr. (a) costuma esperar que a caixa de medicamentos/remédios que está em uso, termine para providenciar uma nova?	Sempre	Frequentemente			Às vezes			Raramente	Nunca					
	O	O			O			O	O					
9- O (a) Sr. (a), já interrompeu o tratamento para sua doença por ter deixado acabar os medicamentos/remédios?	Sempre	Frequentemente			Às vezes			Raramente	Nunca					
	O	O			O			O	O					
10- O (a) Sr. (a) já deixou de tomar os medicamentos/remédios por alguma outra razão que não seja a indicação do médico? Qual? _____	Sempre	Frequentemente			Às vezes			Raramente	Nunca					
	O	O			O			O	O					
11- O (a) Sr. (a), já interrompeu a medicação para ingerir bebida alcoólica?	Sempre	Frequentemente			Às vezes			Raramente	Nunca					
	O	O			O			O	O					
12- Como o Sr. (a) guarda os seus medicamentos?	Geladeira	Dentro do armário			No quarto			No banheiro	NA					
	O	O			O			O	O					
13- Caso o (a) Sr. (a), faça uso de insulina, quais locais tem aplicado?	Perna	Faz rodízio dos locais			Braço			Barriga	NA					
	O	O			O			O	O					
14- O Sr. (a) faz rodízio nos locais de aplicação da insulina?	Sempre	Frequentemente			Às vezes			Raramente	Nunca					
	O	O			O			O	O					
15- O Sr. (a) mesmo que mede a dose da Insulina a ser aplicada? Ou da medicação/ remédio?	Sempre	Frequentemente			Às vezes			Raramente	Nunca					
	O	O			O			O	O					
16- O Sr. (a) tem dificuldades para pegar no SUS e/ou comprar seus medicamentos/remédios?	Sempre	Frequentemente			Às vezes			Raramente	Nunca					
	O	O			O			O	O					

Das medicações/remédios abaixo, quais o sr.(a) utiliza?			Quanto dias por semana sr.(a) toma este medicamento/remédio?							Quantas vezes por dia o(a) sr.(a) toma este medicamento/remédio?				Em qual horário o sr.(a) toma este medicamento/remédio?				Quanto comprimidos o sr.(a) toma em cada vez?				Quantas vezes essa semana o sr.(a) esqueceu de tomar algum comprimido?							Como esta medicação funciona para o sr.(a)?							
	SIM	NÃO	1	2	3	4	5	6	7	NA	1	2	3	NA	M	T	N	NA	1	2	3	4	NA	1	2	3	4	5	6	7	NA	MB	Bom	Re	Ru	NF
1 Metformina o 500mg / o 850mg o 1.000 mg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2 Glibenclamida 5mg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3 Insulina u100	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4 Gliclazida o 30mg / o 60mg o 90mg / o 120mg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5 Glimepirida O 1mg / O 2mg / O 4mg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6 Hidroclorotiazida 25mg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7 Captopril o 25mg / o 50mg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8 Losartana O 25mg / O 50mg O 100mg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9 Propranolol O 10mg / O 40mg / O 80mg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10 Anlodipino O 2,5 mg / O 5 mg / O 10 mg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11 AAS O 100 mg O 500 mg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12 Outro, qual? _____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13 Outro, qual? _____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*LEGENDA: MB (Muito Bom); Bom; Re (Regular); Ru (Ruim); NF (Não Funciona); NA (Não se aplica).